

O'QIWSHILARDI MILLIY QÁDIRIYATLAR TIYKARINDA TÁRBIYALAWDIŃ FORMA HÁM METODLARI.

Madaminova Muyassarxon

Ájiniyaz atındađı NMPI, Tayanış doctoranturasınıŃ

13.00.01- Pedagogika teoriyasi. Pedagogikaliq taliymatlar tariyxı1-basqısh
doctorantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15709091>

Annotaciya:Quyidagi tezisda jamiyatimiz madaniyatini shakllantirishda, uning ma'naviy hayotida, davrimizga munosib har tomonlama barkamol badiiy didli, sog'lom fikrli yoshlarni tarbiyalab voyaga yetkazishda musiqa san'atining o'rni muhim bo'lib kelmoqda. Xususan, xorij, o'zbek musiqa madaniyatining poydevorini yaratishda mehnatkash xalq tomonidan yaratilgan kuy va qo'shiqlar kishi ko'nglini o'ziga tortib, asrlar osha xalq uchun ilhom manbai bo'lib kelgan va insonlarga ruhiy ozuqa berib kelgan.

Tayanch so'zlar:

Madaniyat, metodlar, tarbiya, milliy qadriyatlar, musiqa, qo'shiqlar.

Annotation:

In the following thesis, the role of musical art in the formation of the culture of our society, in its spiritual life, in the upbringing of comprehensively developed, artistically gifted, healthy-minded youth worthy of our time, is important. In particular, in creating the foundations of foreign and Uzbek musical culture, the melodies and songs created by the working people have attracted people's hearts, serving as a source of inspiration for the people for centuries and providing spiritual nourishment to people.

Key words:

Culture, methods, upbringing, national values, music, songs.

Аннотация:

В следующей диссертации важна роль музыкального искусства в формировании культуры нашего общества, в его духовной жизни, в воспитании всесторонне развитой, художественно одаренной, здоровой молодежи, достойной нашего времени. В частности, в создании основ зарубежной и узбекской музыкальной культуры мелодии и песни, созданные трудящимися, привлекли сердца людей, служа источником вдохновения для народа на протяжении веков и давая людям духовную пищу.

Ключевые слова

Культура, методы, воспитание, национальные ценности, музыка, песни.

Xalqımız özleriniñ bahasız muzıka dúrdanaların jaratqanı, bul dóretpeler házirgi milliy muzıkamızğa tiykar menen bir qatarda, mudami gózzallıqqa qumarlıq sezgen insan kewili tórinen orın alıp kelip atır. İnsan kewili gózzallıqqa qumarlıq seziw menen bir waqıtta gózzallıq ortalıǵınan ózine aladı hám qalıplese di.

Kórkem óner adamlarğa tek ğana ruwxıy azıq berip qalmastan fizikalıq kámillikke jetisiwinde de zárúrli rol oynaydı. Muzıkanıñ keń tásirli tárbiyalıq múmkinshiligin orta ásir oyshılları A. N. Farabiy, Abu Ali ibn Sina, Abdurahman Jamiy, Alisher Nawayı hám basqalar joqarı bahalaǵa.[4: 35] Ullı ózbek shayırları hám oyshılı Áliysher Nawayı dóretpelerinde tambur, rubab, girjek, nay, gernay, sırnay sıyaqlı kóplegen ásbaplardıñ atları atap etiledi.

Bular orta ásirlerde jańalıq ashılǵan. Nawayı ullı shayırları, oyshıl alım muzıkashı, tariyxshı, pedagogikalıq hám ataqlı mámleket ğayratkeri bolǵan. Shayırlar óz dóretpelerinde insannıñ gózzallıǵın hám ruwxıy baylıǵın hám dóretpelerde miynetin zawıǵın arttıradı. Alım óz dóretpelerinde muzıka kórkem óneriniñ tárbiyalıq múmkinshiliklerin joqarı bahalaydı. Orta Aziyanıñ progressiv oyshılları ásirler dawamında muzıka gózzallıǵın real bar bolǵan kútá úlken tárbiyalıq kúshke

ıye bolǵan kórkem óner ekenligin túsindirip bergen. Atap aytqanda, ózbek xalıq awızeki dóretpeleriniñ ertek janrında da muzıkanıñ tásirli tárbiyalıq múmkinshiligi keń orın alǵan.

Muzıka kisiniñ ruhına tez tásir etedi, onıñ tárbiyalıq-estetik túsiniǵiniñ qalıplesiwinde zárúrli áhmiyetke ıye boladı. Saadiy Sheraziy aytqanıday: “Muzıka insan ruwhınıñ joldası”. Sol sebepli oqıwshılarda insan ruwxıy mádeniyatınıñ strukturalıq bólegi bolǵan muzikalıq aqıldı tárbiyalaw muzıka tárbiyasınıñ bas máselesi bolıp turadı.

Shıǵıstıñ kóplegen xalıqları sıyaqlı ózbekler ótmish áwladtıñ muzıka kórkem ónerinde professionalizm eramızdıñ birinshi ásirlerinde payda boldı hám ásirler dawamında rawajlanıp barıp, atqarıwshılıq mádeniyatında da vokal hám saz janrlarında da joqarı kórkem nátiyjelerge eristi. Biraq professional muzıkashılar biziñ asrimizge deyin yaǵnıy XX ásirge deyin ámelde nota jazıwın qóllanbadi.

Milliy bilimlendiriw hám tárbiya óz mazmunında adamgershilik, patriotlıq, milliy namıs, etikalıq hám ulıwma insanıyılıq pazıyletlerdi sáwlelendiriw menen jámiyet rawajlanıwında ústin turatuǵın áhmiyetke ıye boladı. Házirgi kúnde milliy bilimlendiriw hám tárbiya aldındaǵı eñ zárúrli wazıypalardan biri de oqıwshı -jaslarda milliy ań namı milliy mádeniyattı qalıplestiriwden ibarat

esaplanadı. Bul bolsa, birinshi náwbette bilimlendiriw hám tárbiya jumıslarında milliy-ruwxıy qádiriyatlardan ónimli, aqlıǵa say hám óz ornında paydalanıwdı talap etedi. Pikirimizdi birinshi prezidentimiz I. A. Karimovtıń “Qandayda bir jámiyet ruwxıy qádiriyatlardı rawajlandırmaq hám de bekkemlemey turıp óz perspektivasın oyda sawlelendire almaydı. Biz ruwxıy qádiriyatlardı qayta tiklewdi milliy ózlikti ańǵarıwdıń ósiwinen, xalıqtıń ruwxıy suwsınına, onıń túbirlerine qaradıwdan ibarat ajralmas, tábiyiy process dep esaplaymız” - degen gápleri de tastıyıqlaydı.[3: 54]

Xalıq bilimlendiriw sistemasındaǵı, muzıka bilimlendiriw-tárbiyasınıń mazmunın qayta qayta tiklew procesinde milliy muzıkamız tariyxın, materiallıq miyraslarımızdı, bay dástúrlerimizdi hár tárepleme úyrenip jas áwladtı ruwxıy, estetik hám tárbiyalıq pazıyletlerin qalıplestiriw wazıypasın muzıka oqıtıwshısı moynına júkleydi.

Solay eken, muzıka bilimlendiriw-tárbiyasınıń dárejesin hám natiyjeliligin asırıw hám de maman qánigeler menen tamiyinlew házirgi waqıttıń eń aktual máselelerinen biri bolıp, sonıń menen birge, muzıka oqıtıwshını muzıka kórkem óneriniń teoriyalıq hám ámeliy tarawlarınan bilim hám ilmiy tájriybeler iyelew menen birge miliy maqsetimiz, mádeniyatımız hám ruwxıylıǵımız haqqında da puqta bilimge iye bolıwı menen onı oqıwshılar sanasına sińdiwiwdi talap etedi. Muzıka sabaqlarınıń maqseti oqıwshılardı kórkem óner álemi sır-sanaatların tanıstırıw arqalı olardı ulıwma insaniy qádiriyatların qalıplestiriw, olardıń dúnyaǵa kóz qarasın, kórkem oylawın, bilim sheńberin, talǵamın qalıplestiriw bolıp tabıladı.

Búgingi kúnde muzıka pániniń oqıtılıwı, jaǵdayı, shárt-shárayatları jeterlilik, ádebiyatlar menen támiyinlengenlik dárejesi, jańa pedagogikalıq texnologiyalardıń engizilgenligi hám jańa tarawı funksional muzıka arqalı muzikanıń adam psixikası hám fiziologiyasına tásirin úyreniw, bunıń eń aktual kórinislerinen biri bolıp tabıladı.

Muzıka sabaǵı óziniń aralas sabaq tipi strukturası, ańlatpa quralları sesler birikpesi arqalı oqıwshı-jaslar mánawiyatına kúshli tásir ete alıw múmkinshiligine iye, sonday eken, muzıka sabaqları balalardıń ózligi hám dúnyaǵa kóz qarasında zárúrli áhmiyetke iye.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil, 2-fevraldagi PQ-112-sonli “Madaniyathámsan’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017-yil, 17-noyabrdagi "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror.
3. O'zbekiston Respublikasining 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni.
4. I.Rajabov. Maqomlar. Toshkent 2006.

